

А.В. Суткин

ИНВАЗИОННЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ СИБИРИ В ГЕРБАРИИ UUN (Г. УЛАН-УДЭ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН

Гербарий Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН (UUN) (г. Улан-Удэ) репрезентует 48,6 % от общего числа инвазионных и потенциально инвазионных видов Сибири и представлен 72 видами из 61 рода и 28 семейств (433 листа). В семейственном спектре лидируют Asteraceae (18 видов), Brassicaceae, Fabaceae (по 8 видов), Poaceae (6 видов), Rosaceae (4 вида). По статусу инвазивности в гербарии представлено 6 видов-трансформеров (*Acer negundo* L., *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, *Elodea canadensis* Michx., *Hordeum jubatum* L., *Medicago varia* Martyn, *Melilotus albus* Medik.) и 5 потенциально инвазионных видов (*Cuscuta europaea* L., *Elymus trachycaulus* (Link) Gould et Shinnars, *Hesperis pycnotricha* Borbrs et Degen, *Solidago gigantea* Aiton, *Symphytum caucasicum* M. Bieb.). Рассмотрены аспекты географии, экологии и хронологии представленных растений.

Ключевые слова: гербарий UUN, инвазионные и потенциально инвазионные виды растений, Сибирь, Республика Бурятия

Цитирование: Суткин А.В. Инвазионные и потенциально инвазионные виды сосудистых растений Сибири в гербарии UUN (г. Улан-Удэ) // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 3. С. 122–125. DOI: 10.5281/zenodo.14113788

Гербарий Института общей и экспериментальной биологии (UUN) основан в середине XX в. Среди гербарных сборов тех лет в основном были представлены растения сенокосов, пастбищ и болотных массивов [1, 5–7].

Материалы по инвазионным и потенциально инвазионным видам сосудистых растений в UUN датируются 1960-ми гг., но существенное пополнение гербарных сборов таких растений идет последние 20 лет, что совпадает по времени с активизацией изучения чужеродной флоры Республики Бурятия (далее – РБ) [8].

В настоящее время гербарный фонд инвазионных и потенциально инвазионных видов в UUN насчитывает 433 листа, среди которых представлены 72 инвазионных и потенциально инвазионных вида Сибири, относящихся к 61 роду и 28 семействам, что составляет 48,6 % от общего числа

(146) инвазионных и потенциально инвазионных видов Сибири [10]. В семейственном спектре лидируют следующие семейства: Asteraceae (18 видов – 71 лист) (*Artemisia absinthium* L. – 1 лист, *Aster novi-belgii* L. – 2 листа, *Centaurea jacea* L. – 2 листа, *C. phrygia* L. – 2 листа, *C. scabiosa* L. – 6 листов, *Erigeron canadensis* L. – 3 листа, *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake – 3 листа, *G. parviflora* Cav. – 7 листов, *Helianthus tuberosus* L. – 1 лист, *Lactuca serriola* L. – 5 листов, *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt. – 14 листов, *Onopordum acanthium* L. – 1 лист, *Senecio dubitabilis* C. Jeffrey et Y.L. Chen – 5 листов, *S. viscosus* L. – 5 листов, *S. vulgaris* L. – 2 листа, *Solidago gigantea* Aiton – 1 лист, *Sonchus oleraceus* L. – 2 листа, *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. – 9 листов), Brassicaceae (8 видов – 49 листов) (*Armoracia rusticana* P.G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. –

5 листов, *Bunias orientalis* L. – 3 листа, *Chorispora sibirica* (L.) DC. – 4 листа, *Hesperis ruscotricha* Borbrs et Degen – 4 листа, *Lepidium densiflorum* Schrad. – 19 листов, *L. ruderale* L. – 1 лист, *Sisymbrium volgense* M. Bieb. ex E. Fourn. – 11 листов, *Velarum officinale* (L.) Reichenb. – 2 листа), Fabaceae (8 видов – 51 лист) (*Galega orientalis* Lam. – 1 лист, *Lotus ucrainicus* Klokov – 1 лист, *Lupinus polyphyllus* Lindl. – 1 лист, *Medicago sativa* L. – 15 листов, *M. ×varia* Martyn – 15 листов, *Melilotus albus* Medik. – 8 листов, *M. officinalis* (L.) Pall. – 2 листа, *Vicia hirsuta* (L.) Gray – 8 листов), Poaceae (6 видов – 57 листов) (*Echinochloa crusgalli* (L.) P. Beauv. – 11 листов, *Elymus trachycaulus* ssp. *novae-angliae* (Scribner) Tzvelev – 13 листов, *Hordeum jubatum* L. – 14 листов, *Lolium perenne* L. – 1 лист, *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. – 3 листа, *Setaria viridis* (L.) P. Beauv. – 15 листов), Rosaceae (4 вида – 29 листов) (*Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – 2 листа, *Malus baccata* (L.) Borkh. – 11 листов, *Potentilla supina* ssp. *paradoxa* (Nutt. ex Torr. et Gray) Sojak – 11 листов, *Rosa rugosa* Thunb. – 5 листов). Остальные семейства (23) включают по 1–3 вида и 176 листов.

По статусу инвазивности видов растений [2] в УУН представлено 6 видов трансформеров (статус 1) (*Acer negundo* L., *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, *Elodea canadensis* Michx., *Hordeum jubatum* L., *Medicago ×varia* Martyn, *Melilotus albus* Medik.). Собственно потенциально инвазионных видов 5 (статус 4) (*Cuscuta europaea* L., *Elymus trachycaulus* (Link) Gould et Shinners, *Hesperis ruscotricha* Borbrs et Degen, *Solidago gigantea* Aiton, *Symphytum caucasicum* M. Bieb.). Остальные инвазионные виды (61) в разных регионах Сибири относятся ко 2–3 статусам инвазивности.

Инвазионные и потенциально инвазионные виды в УУН отмечены в основном в антропогенно нарушенных местообитаниях (обочины дорог, газоны, придорожные галечники, насыпи железных дорог и др.), но некоторые (*Fragaria ananassa* Duch., *F. moschata* (Duchesne) Weston, *Kochia scoparia* (L.) Schrad., *Rumex pseudonatronatus* (Borbas) Borbas ex Murb., *Setaria viridis* (L.) P. Beauv. и др.) собраны и в нативных растительных сообществах (сосняки, луга, солонцеватые степи, берега озер и др.).

В географическом аспекте большая часть сборов УУН (более 90 %) инвазионных и потенциально инвазионных видов Сибири сделано в РБ, но есть единичные сборы из Забайкальского края (*Achyris amaranthoides* L., *Lepidium apetalum* Willd.), Иркутской области (*Acer negundo* L., *Artemisia absinthium* L., *Elodea canadensis* Michx., *Lactuca serriola* L., *Senecio viscosus* L.), Красноярского края (*Onopordum acanthium* L.) и Санкт-Петербурга (*Galinsoga parviflora* Cav., *Erigeron canadensis* L.).

Образцы *Lepidium densiflorum*, собранные в Баргузинском районе РБ Л.В. Кривококовым, были переопределены А.В. Верховиной (2023 г.) как *L. apetalum* Willd., также ею была подтверждена таксономическая принадлежность образцов *L. apetalum*, собранных Т.Г. Бойковым в Джидинском районе РБ (1976 г.). Это согласуется с предположением проф. А.Л. Эбеля о том, что в РБ должен быть более широко распространен именно *L. apetalum* (А.Л. Эбель, устное сообщение), а *L. densiflorum* является заносным для нашего региона и достоверно отмечен лишь в четырех точках РБ – Бичурский район (окр. пос. Гутай), Кабанский район (окр. пос. Каменск и Танхой) [3, 9] (Кабанский район – коллекторы А.Л. Эбель, А.В. Суткин) [8].

Из числа видов растений, включенных в перечень карантинных объектов Россельхознадзора [4], в УУН есть 3 образца *Solanum triflorum* Nutt. из г. Кяхты, собранные в 2010 г. (коллектор А.В. Суткин) и 6 образцов *Cuscuta europaea* L., собранные в 1965–1989 гг. в Селенгинском и Прибайкальском рнах РБ (коллекторы Судакова, Т.Г. Бойков).

Основные коллекторы инвазионных и потенциально инвазионных видов в гербарии УУН – О.А. Аненхонов, Т.Г. Бойков, Г.В. Бурдуковская, Н.С. Гамова, Б.Б. Найданов, А.С. Краснопевцева, П.И. Петрович, Т.Д. Пыхалова, Судакова, А.В. Суткин, Н.И. Эмеева, В.В. Чепинога и др.

Исследования выполнены в рамках бюджетной темы лаборатории флористики и геоботаники ФГБУН ИОЭБ СО РАН «Биота наземных экосистем Байкальского региона: со-

став, структура, эколого-географические особенности» (№ 121030900138-8).

1. Аненхонов О.А., Чимитов Д.Г. Репрезентативность Гербария ИОЭБ СО РАН (УУН) в отражении списков охраняемых видов сосудистых растений Бурятии // Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии. Материалы IV Всероссийской научной конференции с международным участием (Улан-Удэ, 15–18 июня 2021 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2021. С. 28–30.
2. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах Средней России. М.: Геос, 2010. 512 с.
3. Гамова Н.С. *Lepidium densiflorum* Schrad. // Национальный банк-депозитарий живых систем «Ноев ковчег» [Электронный ресурс]. URL: <https://plant.depo.msu.ru/open/public/item/> (дата обращения 11.12.2023)
4. Приказ от 26 декабря 2007 г. N 673 «Об утверждении перечня карантинных объектов» [Электронный ресурс]. URL: <https://fsvps.gov.ru/files/prikaz-ot-26-dekabrja-2007-g-n-673-ob-utverzhdanii/> (дата обращения 11.12.2023).
5. Пыхалова Т.Д., Аненхонов О.А., Найданов Б.Б. Гербарий Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (УУН): итоги, репрезентативность, перспективы // Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока. Чтения памяти Л.М. Черепнина и материалы Шестой Всероссийской конференции с международным участием, посвященные 110-летию со дня рождения Л.М. Черепнина и 80-летию Гербария им. Л.М. Черепнина (KRAS). Красноярск, 2016. С. 106–110.
6. Пыхалова Т.Д., Аненхонов О.А., Тубанова Д.Я., Тубшинова Д.Б. Гербарий Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (УУН) – база данных о биоразнообразии флоры Байкальского региона и основа экологического образования // Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства. Материалы Международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня образования Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Т. 2. Минск: Эдит ВВ, 2007. С. 62–64.
7. Пыхалова Т.Д., Аненхонов О.А., Тубшинова Д.Б., Тубанова Д.Я. Гербарий Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (Улан-Удэ) // Ботанический журнал. 2005. Т. 90, N 8. С. 1258–1263.
8. Суткин А.В., Краснопевцева А.С. Флористические находки в Республике Бурятия // *Turczaninowia*. 2022. Т. 25, N 4. С. 26–32.
9. Эбель А.Л. Клоповник густоцветковый – *Lepidium densiflorum* Schrad. // Черная книга флоры Сибири. Новосибирск: Гео, 2016. С. 162–168.
10. Эбель А.Л., Стрельникова Т.О., Куприянов А.Н., Аненхонов О.А., Анкипович Е.С., Антипова Е.М., Верхозина А.В., Ефремов А.Н., Зыкова Е.Ю., Михайлова С.И., Пликина Н.В., Рябовол С.В., Силантьева М.М., Степанов Н.В., Терехина Т.А., Чернова О.Д., Шауло Д.Н. Инвазионные и потенциально инвазионные виды Сибири // Бюллетень Главного ботанического сада. 2014. Вып. 200, N 1. С. 52–61.

Поступила в редакцию: 14.03.2024

UDC 582.35/.99+581.9(571.54)

**INVASIVE AND POTENTIAL INVASIVE SPECIES OF VASCULAR PLANTS OF SIBERIA
IN THE UUH HERBARIUM (ULAN-UDE)**

A.V. Sutkin

Institute of General and Experimental Biology of the Siberian Branch of the RAS

The herbarium of the Institute of General and Experimental Biology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (UUH) (Ulan-Ude) represents 48.6% of the total number of invasive and potentially invasive species of Siberia and is represented by 72 species from 61 genera and 28 families (433 sheets). The leading family groups in the spectrum are Asteraceae (18 species), Brassicaceae, Fabaceae (8 species each), Poaceae (6 species), and Rosaceae (4 species). According to the invasive status, the herbarium contains 6 transforming species (*Acer negundo* L., *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray, *Elodea canadensis* Michx., *Hordeum jubatum* L., *Medicago* ×*varia* Martyn, *Melilotus albus* Medikus) and 5 potentially invasive species (*Cuscuta europaea* L., *Elymus trachycaulus* (Link) Gould et Shinnars, *Hesperis pycnotricha* Borbrs et Degen, *Solidago gigantea* Aiton, *Symphytum caucasicum* M. Bieb.). The geography, ecology and chronology of the presented plants are considered.

Key words: UUH herbarium, invasive and potentially invasive plant species, Siberia, Republic of Buryatia

Citation: Sutkin A.V. Invasive and potential invasive species of vascular plants of Siberia in the UUH herbarium (Ulan-Ude) // Industrial botany. 2024. Vol. 24, N 3. P. 122–125. DOI: 10.5281/zenodo.14113788
